

УДК 91:37.01

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ

НАҚА АДЫЛЖАН

С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының магистранты

БЕЙСЕМБАЕВА РОЗА СЕЙДАХМЕТОВНА

г.ғ.к, С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының
профессоры

Аннотация: мақала география сабағында оқушылардың жобалау және ғылыми-зерттеушілік дағдыларын дамыту жолдарын көрсетуге арналған. Мақалада қазіргі заманғы білім берудің жаңартылған мазмұны, оқытудың жаңа бағыттары мен мұғалім міндеті, атқаратын қызметі талданады.

Кілт сөздер: жаңартылған білім беру, география сабағы, жобалау әдісі, ғылыми-зерттеу әдісі, мұғалімнің мақсаты мен міндеті, жоба.

Қазіргі қоғамның талаптарына сүйене отырып, білім беру мазмұнын жаңарту шеңберіндегі мұғалімнің міндеті – тек дайын білім беріп қана қоймай, білімді өз бетінше алу жолын көрсету. Қазіргі білім сыни тұрғыдан ойлау қабілеті дамыған, тәуелсіз, өзін-өзі ынталандыратын, өзіне сенімді тұлғалардың қалыптасуына ықпал етуі керек. Білім беруде осындай нәтижелерге қол жеткізу үшін оқытудың түбегейлі жаңа тәсілдері мен жаңа идеялары талап етіледі. Бізді, мұғалім ретінде, білім алушыларды оқуға қалай үйрету, оларды өз пәніне қалай қызықтыру, оқушының білім алуға деген ынтасын арттыруға ықпал ететін «өзіндік мақсат» қалыптастыру үшін жағдай жасау мәселесі толғандырады [1].

Жаңартылған білім мазмұны бағдарламасының ерекшелігі – оқудағы жетістіктер нәтижелі сипатқа ие, ал оқу процесі білім алушылардың әрбір сабақта білімді «алуға» белсенді қызметін сипаттайды. Бұл жағдайда білім алушы – таным субъектісі, ал мұғалім білім алушылардың танымдық әрекетінің ұйымдастырушысы қызметін атқарады. Оқу мақсаты оқушы және мұғалім үшін ортақ болады, яғни, білім мазмұнын жаңартудың педагогикалық аспектісінің мәні осында.

Мұғалімнің басты міндеті - оқушыларды тәуелсіз, өзін-өзі ынталандыратын, сенімді, өз оқуына жауапты, терең дамыған сыни ойлай алатын, еркін сөйлесе алатын және қоғамға бейімделе алатындай етіп оқуға үйрету. Мұғалім білімнің жалғыз көзі ретінде емес, оқушылардың белсенді оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастырушы ретінде әрекет етуі керек.

Мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында пәнді оқытуды ұйымдастырудың нысандары мен әдістері өзгереді. Пәнді оқыту процесінің келесі ерекшеліктері бар: оқушыға дайын білім берілмейді, ол білімді оқушы мұғалімнің ұйымдастыруымен, бірлесе отырып, іздену арқылы оқиды [2].

География бойынша оқу бағдарламасының жаңартылған мазмұны мен құрылымы пәннің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты. Егер бұрын география жаңа жерлерді, елдерді, оларды зерттеуді оқытатын болса, қазіргі география адамның қоршаған ортаға, экожүйенің тұтастығына, адамның табиғатқа әсерін алдын-ала анықтауға, пайдалы қазбаларды сақтау жолдарын іздеуге, табиғатта болып жатқан себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға, әлемде болып жатқан саяси, демографиялық, экономикалық процестерді зерттеуге бағытталған.

География пәні көбінесе ауызша жауаптарды талап ететін болғандықтан жұптық, топтық, жеке жұмыстар арқылы табиғат құбылыстары мен заңдылықтарын сабақ барысында зерделеуге, зерттеуге, жұмысын жүргізуге, болжамдар жасауға, өз пікірін дәлелдеуге, гипотеза ұсынуына, тіпті өзіндік кішігірім жаңалық ашуына мүмкіндіктер береді.

География ғылымы – өте қызықты да күрделі ғылым. Жаңартылған білім мазмұнын география пәнінде жүзеге асыру – мұғалімнен үлкен шеберлікті, оған қоса ғылым мен техника жаңалықтарын, яғни, жаңа педагогикалық технологияларды әр сабағында тиімді қолдануды талап етеді. География пәні басқа пәндермен салыстырғанда, картамен жұмысты талап етеді, оқушылардың деректерді жинауы, оларды сараптау, салыстыру, маңыздылығын бағалау, басқа пәндермен байланыстыру оқушы үшін ерекше қызық. Оқушылар оқулықпен жұмыс істеу барысында географиялық әдебиеттер мен карталар, сызбалар, суреттер, ғаламтор ақпараттарын пайдалану арқылы бір-бірімен білім алмасып, бір-бірінің оқуының ілгерілеуіне ықпал етеді.

Қазіргі география сабағы оқушының жеке басын, оның даралығын, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өмір бойы оқуға деген қажеттілікті қалыптастыруға, әртүрлі салаларда тәжірибе жинауға көметеседі. Сондықтан біздің педагогикалық қызметіміздің негізгі бағыты оқу материалын біріктіру арқылы оқушылардың зерттеушілік құзыретін, атап айтқанда, оқу-танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы орта жасау болып табылады.

География сабақтарында оқушылардың ғылыми құзіреттілігін қалыптастыру және дамыту бір-бірімен тығыз байланысты екі міндетті көздейді. Біріншісі - оқушылардың танымдық іс-әрекеттегі тәуелсіздігін дамыту, оларды өз бетінше білім алуға үйрету, құбылыстың, шындықтың мәнін түсіну, жаңа заңдылықтардың ашылуы, олардың дүниетанымын қалыптастыру; екіншісі - бар білімдерін оқу мен практикалық іс-әрекетте өз бетінше қолдануға үйрету.

Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдарын іздеу кезінде мен оқушылардың бастамасына негізделген сабақтар өткізу идеясына алып келді. Олардың ішінде «жобалау әдісі» ерекше орын алады. Бұл әдістің маңызды ерекшелігі - жобалау технологиясын игере отырып, оқушылар зияткерлік іс-әрекеттің өзіндік тәжірибесіне ие болады. Оқушылардың жобаларды орындауы оларға белгілі бір жеке қасиеттер мен оқу мотивациясын қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл мектептегі білім сапасын арттырудың факторы болып табылады. Бұл технология оқушылардың жеке басын, олардың тәуелсіздігін, шығармашылығын дамытуға бағытталған, барлық жұмыс режимдерін біріктіруге мүмкіндік береді, мысалы: жеке, жұптық, топтық, ұжымдық.

География сабақтарындағы оқушылардың жобалық іс-әрекет әдісі тұлғаның көптеген компоненттерін: шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін, ұтымды ойлау стилін, әлемді эмоционалды, теориялық және практикалық білуді дамытуға кең мүмкіндіктер жасайды. Географияны оқыту процесінде жобалық технологияны қолдану үшін оқулықтар, атластар, жұмыс дәптерлері, шеберханалар және оқу процесінде белсенді оқыту әдістерін - проблемалық презентацияны, зерттеу әдісін қолдануға арналған сұрақтар мен тапсырмаларды қамтитын басқа оқыту құралдары қолданылады.

Әртүрлі жобалар мен зерттеулер оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және пәнге деген қызығушылығын қалыптастыру үшін үлкен септігін тигізеді. Шығармашылық тапсырмаларды қолдану бойынша 1-кестеде бірнеше мысал келтірдік:

Кесте 1 – Шығармашылық тапсырмаларды қолдану бойынша нұсқаулық

Шығармашылық жұмыстың атауы	Сынып	Жұмыс түрі	Шығатын өнім
«Шығыс Қазақстан облысының өзендері»	9	топтық	Анықтамалық кітап
«Түркістан облысының кереметтері»	9	жеке	Жоба-презентация

«Әлемнің рекреациялық ресурстары»	10	топтық	Жарнамалық буклет
«Қазақстанның халықтар достастығы»	9	топтық	Презентация
«Еуропа елдеріне саяхат»	11	топтық	Жоба-презентация

Оқушылар мұндай тапсырмаларды үлкен ықыласпен орындайды және жоғары баға алу үшін барынша ізденісте болады. Әрбір оқушы шығармашылық тапсырмалары бар сабақтарды ұнатады, өйткені олар өз бетінше дайындалуға, қызықты материал таңдап, зерттеушілік жұмыстарды орындауға талпынады, осындай сабақтардың арқасында олар көп нәрсені үйреніп шығады [3].

Жобалау әдісімен қатар сабақта «ғылыми-зерттеу әдісін» де қолдану оқушылардың жаңа қырларынан көрінуіне септігін тигізеді.

Ғылыми-зерттеу жұмысы - бұл зерттеу әдісін қолдана отырып, шығармашылық жұмыс, оның негізі қазіргі дидактикалық жүйеде белсенділік тәсілімен байланысты. Зерттеу жұмыстары ұзақ уақытқа созылады, ғылымның әртүрлі салаларынан білімді қажет етеді. Зерттеу жұмысы аяқталғаннан кейін оқушы оны сабақта немесе конференцияларда қорғайды. Оқу зерттеулері практикалық жұмыстарды орындауды, географиялық мәселелерді құрастыруды және шешуді, сабақ-конференцияларды, пікірталастарды, семинарларды, проблемалық материалдарды ұсынуды, статистикалық материалдармен жұмыс істеуді, талдау дағдыларын дамытуды және бір нұсқаны талдау негізінде қабылдауды қамтиды.

Осындай технологиялардың нәтижесінде оқушының өзін-өзі дамытуға ықпал ететін ішкі тұлғалық-танымдық мотивтер қалыптасады. Зерттеу сипатындағы сұрақтарға келесі тапсырмалар мысал бола алады:

7-сынып. Табиғи-аумақтық кешендер. Табиғат компоненттерінің өзара әрекеттесуі кезінде не болады?

8-сынып. Ауылшаруашылығын, өнеркәсіпті және қызмет көрсету саласын орналастыру түрткіжайттарына сипаттама беріңдер.

9-сынып. Елді мекендердің жіктелуі. Елді мекендердің қызметтік зонасы. Қазақстан ойконимдері. Қазақстан елді-мекендерінің мәселелері қандай?

Осы сұрақтарға жауап беру үшін оқушыларға қосымша әдебиеттермен, интернет-ресурстармен, географиялық карталармен жұмыс істеу ұсынылады. Материалды теориялық зерттегеннен кейін нәтижені модельдеу, оған негіздеме беру керек.

Зерттеу жұмысының элементтері физикалық географияның бастапқы курсына қолданыла бастауы керек. Мысалы, 7-сыныпта «Гидросфера» тақырыбында мұздықтар мен олардың мағынасын зерттей отырып, оқушыларға зерттеу тапсырмасын ұсынуға болады. Жұмыстың мәні мынада: оқушылар қар сызығының биіктігінің өзгеруі және тау мен мұздықтардың пайда болуы және географиялық ендікке тәуелділік туралы өз бетінше шешім қабылдайды [4].

Ғылыми-зерттеу және жобалау технологияларын белсенді пайдалану:

- пән бойынша білім мен білік сапасын арттыруға;
- әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге;
- сабақтан тыс уақытта сабаққа танымдық қызығушылықты арттыруға;
- дербестік пен шығармашылық белсенділіктің жалпы деңгейін арттыруға;

оқушылардың шығармашылық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі [5].

Бірлескен іс-әрекет процесінде мұғалімнің рөлі өзгереді. Бәрін білетін, сөзсіз тәлімгерден мұғалім біртіндеп білікті әріптеске, аға зерттеу серіктесіне, білікті сарапшы-кеңесшіге айналады.

Оқушыларды жаңа жағдайда зерттеу мәдениетімен таныстыру - тұлғаның өзін-өзі басқаруы, олардың ғылыми шығармашылық және зияткерлік қызмет саласында дамуы үшін

ақпараттық-коммуникативтік ортаны қалыптастыруды анықтайтын инновациялық типтегі мектепті дамытудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Қазіргі заманғы оқушыдан тек оқу үрдісі барысында жекелеген пәндер бойынша алынған білімді ғана емес, бәрінен бұрын шығармашылық зерттеу қызметі барысында алынған тұтас білім мен шынайы өмір тәжірибесі негізінде тұжырымдалған тұтастай дүниені сезіну мен дүниетанымды көптеп талап етеді.

Зерттеушілік дағдыларды қалыптастыруда ерекше орынға жобалау әдісі мен ғылыми-зерттеу әдістері ие, себебі, олардың бойында зерттеушілік, ізденушілік, проблемалық әдістердің үйлесімділігі бар. Зерттеу алдын-ала жоспарланған нысанды құруды көздемейді. Ол – белгісізді іздеу, жаңа білімді іздеу процесі. Бұл адамның танымдық әрекеттерінің бірі. Зерттеушілік еркін, белгілі бір сыртқы жағдайлармен шектеусіз жүргізілуі тиіс [6].

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік нұсқау хат. – Нұр-Сұлтан: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2019. – 440 б.
2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ мұғалімдеріне арналған нұсқаулық, 2016.
3. Ақмағанбетова Г. Жобалау-зерттеу қызметіне жетелейтін жол// «Қазақстан мектебі» №7
4. Галиева Б.Х. Ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы – 2013. -16 б.
5. Николина В.В. География. Проектные и творческие работы. - М.: Просвещение, 2012. -176 с.
6. Измуханбетова С. Зерттеу дағдылары арқылы оқушы бойында ізгілікті қалыптастыру//Білім, ғылыми-педагогикалық журнал. №4(52). 2010. (18 б.)